

МАДАНИЙ-МАЪНАВИЙ ЭХТИЁЖЛАРНИНГ ШАКЛЛАНИШИГА САЛБИЙ ТАЪСИР ЭТУВЧИ ОМИЛЛАР ТАҲЛИЛИ

Маврулова Муниса Абдухалиловна

Ўзбекистон давлат санъат ва маданият институти

“Маданият ва санъат менежменти” кафедраси доценти в.в.б.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10629500>

Аннотация: Мазкур мақолада шахс маданий-маънавий эҳтиёжларини шаклланишга салбий таъсир кўрсатадиган ижтимоий-маънавий ходисаларнинг объектив ва субъектив омиллари ҳақида сўз юритилади. Шу билан бирга, инсонларнинг маънавий эҳ

Калит сўзлар: маънавият, маънавий, маърифат, омиллар, объектив, субъектив.

Одамнинг ижтимоий-маданий, маънавий-ахлоқий моҳияти ва сифатларини ўзида мужассам этган тушунча шахс деб аталиши азалдан маълум. Унинг мавжудлиги, шунингдек, ақли, онги, тафаккур тарзи, фаросати, тарбияси каби қатор ижтимоий-маънавий ҳодисалар билан ҳам боғлиқ. “Маънавият. Асосий тушунчалар луғати”да шахс биофизиологик, ижтимоий, маънавий, ахлоқий, эстетик фазилат ва хислатларнинг яхлит бир бутунликка айланиши ҳамда ўзаро муносабатлар тизими билан қамраб олиниши сифатида тавсифланади. Яна таъкидланишича, шахс – жамиятдаги алоҳида бир киши, одам. Аммо ҳар бир одамга “шахс” сўзини қўллаб бўлмайди. Шахс такрорланмас тарихий ҳодисадир. Шахс нимаси биландир ажралиб турувчи, ўз маънавий қиёфасига эга одамдир. Бир миллатга мансуб шахслар қиёфасидан миллат қиёфаси шаклланади. Шахсга нисбатан ижтимоий муносабатлар ва онгли фаолият субъекти сифатидаги инсон, индивидни жамият аъзоси сифатида тавсифловчи ижтимоий қимматли хусусиятларнинг барқарор тизими каби талқинлари ҳам мавжуд.

Индивид ижтимоий функцияларни ўзлаштириш ва ўз-ўзини англашни ривожлантириш жараёнида шахс бўлиб шаклланади[1].

Инсоннинг ижтимоий умумийликка тобора интилиши, ўзидаги индивидуал сифатларини намоён қилишга бўлган эҳтиёжи уни тобора шахс сифатида шаклланишини тезлаштиради. Индивидларнинг якка-якка яшашга интилиши уларни ижтимоий шахс сифатида шаклланишини қийинлаштиради. Шахснинг шаклланиши унинг мунтазам равишда фикрлаши, жумладан, янгилик сари интилиши, янгича фикрлаши, тафаккур тарзини такомиллаштириши асносида юз беради. Айниқса, бугунги дунёнинг ҳаддан ташқари тез глобаллашуви шароитида ҳар қандай шахснинг тафаккур тарзи, фикрлаш натижасида пайдо бўлган онгли фаолияти мамлакат ва миллат тақдирида ҳал қилувчи омилга айланмоқда.

Тасаввур қилайлик, боғимизда бир дарахтга қурт тушса ёки даламизда буғдойга занг тушса, дарров чорасини кўрамиз. Лекин маънавиятимизга “қурт тушса”, нима учун эътибор қилмаймиз? Ахир, бу “қурт” эртага давлатимиз, жамиятимиз пойдеворини заифлаштиради, оқибат оғир муаммоларни келтириб чиқаради” [2].

Ҳақиқатдан ҳам, дунёнинг тез ўзгариб бораётган ҳозирги шароитида кучли маънавият шахс камолотида, жамият тараққиётида ўта муҳим аҳамиятга эга омиллардан бирига аллақачон айланиб бўлди. Кучли маънавият баркамол шахсни тарбиялайди. Ана

шундай шахслар билангина кучли давлат ва фаровон жамият асосларини барпо этиш мумкин. Шахс камолоти ўзини маданий ва маънавий эҳтиёжлар туфайли доимо такомиллаштириб боришга интиланган кишиларда шаклланиши азалдан муҳим. Шу ўринда буюк мутафаккир Абу Наср Форобийнинг инсон доимо ўзидан кўнгли тўлмасликка ўргатиб бориш керак, деган фикрлари бугун ҳам ўз қадрини йўқотгани йўқ. Ижтимоий тараққиётнинг ҳозирги босқичида шахснинг шаклланиши ўта қийин, мураккаб ғоявий-мафкуравий шароитда содир бўлмоқда.

Бугунги шахс маънавий оламини шакллантиришга қанчалар даражада кенг имкониятлар яратилган бўлса, унинг тубанликка кетиши, айниши учун ҳам шу даражада таҳдидлар кўпайиб бормоқда.

Қайд этиш лозимки, эҳтиёж – бу йўқликда етишмаётган ва қондирилганда энгиллик ҳиссини уйғотадиган ҳамма нарсадир. Бу ривожланишнинг асосий ҳаракатлантирувчи кучидир. Инсоннинг ҳар бир ривожланиш даврида унинг янги эҳтиёжлари вужудга келади. Бу инсоннинг “сезувчанлик даври” ҳам дейилади. Шунингдек, шахснинг ҳиссий дунёсида маълум вақтларга боғлиқ бўлган “ички стимуллар” мавжуд. Бу стимуллар вақти келганда ҳаракат қилиб, “ҳаракатлантирувчи куч” ҳосил қилади. Эҳтиёжлар “ўз вақтида, етарли даражада ва сўзсиз” қондирилса, руҳий-маънавий энгиллик ва кенглик ҳолати юзага келади.

Бугунги Ўзбекистон шароитида маданият, маънавият ва маърифат соҳаларида давлат томонидан олиб борилаётган ислохотларни соғлом консерватизмга асосланган сиёсат, дейиш мумкин. Соғлом консерватизм жамият ҳаётидаги барча ўзгаришларга хайрихоҳ. Аммо, бунда минг йиллар давомида шаклланган ва аждодлар томонидан ҳозиргача ардоқлаб келинаётган анъана, урф-одатлар, қадриятларни янги мазмун билан бойитиб бориш, шунингдек, бу борада амалга оширилаётган ислохотларнинг миллий кайфиятга салбий таъсирининг олдини олишга ҳаракат қилиш мақсадга мувофиқ. Аҳоли маданий-маънавий эҳтиёжларининг шаклланишига жиддий таъсир кўрсатаётган объектив сабаблардан бири сифатида ижтимоий тармоқлар шахсда соғлом консерватизмга доимо қарши туради. Миллий маданиятимиз ва санъатимиз дурдоналарини очиқдан-очиқ инкор этиш, миллий ўзликимизга тегишли урф-одатларни менсимаслик, уларни камситиш каби салбий ҳолатлар бугун кўплаб учрамоқда. Шахс маданий-маънавий эҳтиёжларини шакллантиришда оммавий ахборот воситалари, ҳусусан, радио, телевидение, шунингдек, бошқа маданият ва санъат тармоқларидаги бадиий кенгашларнинг фаолияти жуда зарур.

Бу борада олиб борилаётган барча ишлар, ислохотлар ошкоралик ва сўз эркинлиги тамойилларига асосланган ҳолда ташкил этишга ҳаракат қилинмоқда. “Мамлакатимизда, – деб қайд этади мамлакат раҳбари Шавкат Мирзиёев, – демократик янгиланиш жараёнларини янада чуқурлаштириш, оммавий ахборот воситалари фаолияти самарадорлигини ошириш йўлида давлатимиз ва жамиятимиз томонидан соҳани қўллаб-қувватлаш, бу соҳа вакилларининг машаққатли меҳнатини ҳар томонлама рағбатлантиришга бундан буён ҳам алоҳида эътибор қаратилади. Ахборот ва матбуот эркинлиги, фуқароларнинг ўз хоҳиш-иродасини эркин билдириши, давлат идоралари фаолиятининг очиқлиги ва ошқоролиги – Янги Ўзбекистоннинг сифат кўрсаткичларидан бирига айланиши учун барча зарур чора-тадбирларни амалга оширамиз” [3].

Шахс маданий-маънавий эҳтиёжларини шакллантириш ва қондиришга салбий таъсир кўрсатаётган субъектив омиллар турлари ҳам жуда кўп. Шулардан бири мамлакатимизда ёшлар истеъдодларини рўёбга чиқаришда катта имкониятлар яратилганига қарамасдан, уларнинг ўз ҳаётий мақсадларини танлаб олишдаги ҳаракатсизликлари, деб ўйлаймиз. Одам фаолиятининг барча турлари ва ҳар қандай меҳнат кишидан инсоний иродани талаб қилади. ирода меҳнатда пайдо бўлади ва тобланади. Ироданинг онгдаги фаолияти ҳаракат мақсадини белгилашда, мақсадга эришиш воситалари ва йўл-йўриқларини олдиндан аниқлаб, маълум қарорга келишда ҳамда бу азму қарорни ижро этишда намоён бўлади. Одамда ироданинг қай даражада эканлиги мақсаднинг қандай рўёбга чиқаришда кўринади. Шундай қилиб, шахс маданий-маънавий эҳтиёжларини шакллантиришда жиддий ютуқларга эришилганига қарамасдан, ҳали бу борада қатор камчиликлар сезилмоқда. Таълим тизимида, маданият соҳасида, ижтимоий тармоқлардаги камчиликлар туфайли ёшлар маданий-маънавий эҳтиёжларини шакллантириш, айниқса, қондиришда юз бераётган салбий ҳолатлар жамият маънавий маконининг қарор топишига таъсир этмоқда.

Мазкур объектив омиллар давлат ва жамият, шунингдек, фуқаролар томонидан олиб бориладиган ҳамкорликдаги ишлар натижасида ҳал этилиши мумкин.

References:

1. Маънавият. Асосий тушунчалар луғати. – Тошкент, “Маънавият”, 2021. 667 б.
2. Мирзиёев Ш. Инсонпарварлик, эзгулик ва бунёдкорлик – миллий ғоямизнинг пойдеворидир. – Тошкент, “Тасвир”, 2021. 15 б.
3. Мирзиёев Ш. Янги Ўзбекистон тараққиёт стратегияси. – Тошкент, “Ўзбекистон”, 2022. 101 б.